

**Ўзбекистан Республикасы Илимлер Академиясы
Қарақалпақстан бөлиминин**

ХАБАРШЫСЫ

Журнал 1960-жылдан баслап шығып атыр

**Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси
Қорақалпоғистон бўлимининг**

АХБОРОТНОМАСИ

Журнал 1960 йилдан нашр қилинмоқда

ВЕСТНИК

**Каракалпакского отделения
Академии наук Республики Узбекистан
Журнал издается с 1960 года**

**№ 1
(282)**

Нукус-2026

Учредитель и издатель: **Каракалпакское отделение Академии наук Республики Узбекистан**

Главный редактор академик **Н.К. АИМБЕТОВ**

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

НАРЫМБЕТОВ Б., кандидат физико-математических наук (заместитель главного редактора);
КАРАЖАНОВ С.Ж., доктор физико-математических наук, профессор (Норвегия);
КУДАЙБЕРГЕНОВ К.К., доктор физико-математических наук, профессор;
ТЛЕУМУРАТОВА Б.С., доктор физико-математических наук, профессор;
УТЕБАЕВ Д., доктор физико-математических наук;
РЕЙМОВ А.М., доктор технических наук, академик;
РАФИКОВ В.А., доктор географических наук;
ЭРКАЕВ А.У., доктор технических наук, профессор;
АИМБЕТОВ И.К., доктор технических наук, профессор;
БАУАТДИНОВ С., доктор технических наук, профессор;
ТУРЕМУРАТОВ Ш.Н., доктор химических наук, профессор;
ЗАКИРОВ Б.С., доктор химических наук, профессор;
ТОЖИБАЕВ К.Ш., доктор биологических наук, академик;
АБДУЛЛАЕВ И.И., доктор биологических наук, профессор;
МАМБЕТУЛЛАЕВА С.М., доктор биологических наук, профессор;
МАРКОВ М.В., доктор биологических наук, профессор (Россия);
КАБУЛОВ М.К., доктор медицинских наук, профессор;
ЗИЯДУЛЛАЕВ Н.С., доктор экономических наук, профессор (Россия);
ТРОСТЯНСКИЙ Д.В., доктор экономических наук;
ДЖУМАШЕВ А.М., доктор исторических наук, профессор;
БЕКНАЗАРОВ Р.А., доктор исторических наук (Казахстан);
КАРЛЫБАЕВ М., доктор исторических наук, профессор;
КУРБАНОВА З.И., доктор исторических наук, профессор;
НУРЖАНОВ С.У., доктор исторических наук, профессор;
ИСКАНДЕРОВА А., кандидат исторических наук;
НИЯЗИМБЕТОВ М.К., доктор философских наук, профессор;
АЛЬНИЯЗОВ А.И., доктор филологических наук, профессор;
БЕКБЕРГЕНОВА З.У., доктор филологических наук, профессор;
НАЖИМОВ П.А., доктор филологических наук, профессор;
ПАЛЫМБЕТОВ К.С., доктор филологических наук, профессор.

Адрес редакции: 230100, г. Нукус, проспект Узбекистан, 41, тел.: **(61) 222-98-94**.
web-сайт <http://khabarshi-kkb.uz>
<http://aknuk.uz/vestnik.html>
Email: vestnik@aknuk.uz

Зав. редакцией **Г. Тлеуниязова**.
Корректурa: **В. Султангулова, Г.Тлеуниязова**.
Компьютерная верстка: **В. Султангулова**.

Сдано в набор 22.01.2026. Подписано к печати 30.01.2026. Формат бумаги 60x84 ¹/₈. Печ. л. 12. Тираж 100 экз. Заказ 1. Цена договорная. Каракалпакское отделение Академии наук Республики Узбекистан.

Отпечатано в отделе печати журнала «Вестник». Реестр №10-3560.

© Вестник Каракалпакского отделения Академии наук Республики Узбекистан

Содержание

ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

Техника

- Камалов Дж.К., Абдуқодиров Ф.Б., Мухамедгалиев Б.А.** – Чиқиндилар асосида янги антипиренларни олиш ва хоссаларини ўрганиш..... 5
- Аимбетов И.К., Бекимбетов Р.Т.** – Геологическое видение засоления грунтов дельты низовьев Амударьи 9
- Бауатдинов С., Реймов А.М., Торешова Н.М., Бауатдинов Т.С.** – Разработка и внедрение эффективной технологии получения органоминеральных удобрений на основе местного сырья Каракалпакстана..... 18
- Бакиев М.Р., Маткаримов О.М., Халимбетов А.Б., Якубов Қ.Т., Хасанов Х., Асаматдинов И.** – Сув ўтказувчи шпоралар таъсирида носимметрик сиқилган оқим тезлик майдони 24
- Tajibaev T.A., Reymov A.M., Allaniyazov D.O., Allamuratova A.J., Bazarbayev Sh.X.** – Sapropel, glaukonit, fosforit kompozitsiyasi va fosfogips asosida og‘itli meliorant olish..... 30
- Kurbiyazov D.K., Allaniyazov D.O., Reymov A.M., Uzakbaeva M.M., Kengesbaeva D.L.** – Qoraqalpog‘iston bentonitlarining struktura-fazaviy xususiyatlari va ularning agroekologik samaradorligini baholash..... 34

Биоэкология и сельское хозяйство

- Буриева Х.П., Жуманов М.А.** – Hippodamia (Chevrolat in Dejean, 1837) авлоди вакиллари орасида Hippodamia Variegata (Goeze, 1777) турининг молекуляр-генетик идентификацияси 41
- Tosheva D.M.** – O‘zbekiston populyatsiyasida TN01, vWA va D21S11 mikrosatellit lokus allellarining tahlili 46
- Мухитдинова Н.М., Абдиева Т.Ж., Каримова Н.Б., Сафаров А.А.** – Тошкент воҳасида итсимонлар гельминтозлари: эпизоотологияси, тур таркиби ва зооноз аҳамияти 54
- Жоллыбеков М.Б., Тлеумуратова Б.С., Уразымбетова Э.П.** – Методология оценки техногенного загрязнения окружающей среды на нефтегазовых месторождениях 61
- Султашов Р.Г., Тлеумуратова Б.С., Кубланов Ж.Ж., Урумбаев А.Е., Нарымбетов Б.Ж.** – Влияние пылевого стресса в Южном Приаралье на растения..... 68
- Юлдашов М.А., Муйдинов К.Б., Собиров Ж.Ж., Камиллов Б.Г.** – Утилизация субпродуктов переработки цыплят в кормлении африканского сома (*Clarias gariepinus*) в садках в условиях Узбекистана 75
- Темирбеков Р.О., Исраилова И.О., Булатов З.Э.** – Структура популяций и ресурсный потенциал хищных видов рыб в условиях антропогенной трансформации озера Сайкуль (Южный Каракалпакстан) 78

ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

Экономика

- Аимбетов Н.К.** – К проблемам территориальной логистической инфраструктуры в Каракалпакстане (на примере северных районов республики) 84
- Муртазаева С.К.** – Развитие предпринимательства в условиях институциональной трансформации: теоретико-методологические основы и практические аспекты 89
- Абдуллаев У.А.** – Адаптивная модель оптимального управления на основе уравнения Гамильтона–Якоби–Беллмана для самоорганизующихся торговых систем 93
- Ниязимбетов М.К.** – Экологик ўзгаришлар шароитида минтақавий тизимнинг ижтимоий, иқтисодий ва экологик мослашувини интеграл баҳолаш (Қорақалпоғистон Республикаси мисолида)..... 101

История, философия, правоведение, религия, социология и политология

- Бекимбетов Б.М.** – Орол инқирозининг дастлабки босқичида техник-иқтисодий дискурс..... 106
- Аимбетов А.М.** – История становления Турткульского педагогического техникума..... 114

Сапарниязов А., Мамбетбаев М. – Қарақалпақ, ноғай, башқұрт халықтарының этно-сиясий хәм мәдений қатнасықлары: историографиялық шолыў (XVI-XIX әсирлер).....	118
Сайтов А.Т. – Современный взгляд на предсвадебные обряды. Новые обрядовые практики.....	124
Турекеев К.Ж. – Магические практики и трансформации в родильной обрядности каракалпаков Навоийской и Самаркандской областей	129

Филология

Алламбергенов Х.К. – Халқ эртакларида бүйи бир қарич, соколи қирқ қарич образ талқини.....	136
Jarimbetov A.K. – Qaraqalpaq qaharmanlıq dástanlarında metaforalardıń qollanılıw ózgesheligi	142
Палымбетов К.С. – Хәўжар қосығының поэтикалық өзгешелиги (Қарақалпақ фольклоры мысалында).....	145
Өтениязов П.Ж. – Қарақалпақ халық ертеклеринде той салт-дәстүрлериниң сәўлелениўи	148
Жиемуратова Ф.Е. – Нақыл-мақаллардың қурылысында метафора хәм теңеўлердиң көркемлик хызмети	150
Үәхиәева Ш. – Terme-tolǵaw – халық даналығының алтын миyrасы (Qiyas jıraw dóretiwshiligi misalında).....	154
Bekbergenova Z.U. – Qaraqalpaq povestlerinde prototip hám kórkem obraz jasaw máselesi (2013–2021-jıllar misalında)	158
Теуниязова Г.В. – Baǵ hám miywe obrazlarınıń poetikalıq interpretaciyası (B.Genjemuratovtıń “Limonnıń, almanıń hám qardıń iysi” dúrkini misalında)»	162
Алдонгарова Ш.А. – Жубатқан Муратбаевтың «Дығырық» романында Сасық бий образының көркем сәўлелениўи.....	166
Утамбетова А.Ж. – Алпысбай Султановтың «Хажынияз» эссесиниң әдебий анализи	170
Мпajatdinova M.J. – Patıyma Mırzabaeva lirikasında muhabbat motivi («İshqı tarları» qosıqlar toplamı misalında)	173
Kilichov N. – Qadimgi turkiy tilda öt= so‘zi ma’no taraqqiyoti.....	176
Оразымбетова Э.Ш. – Дүньяның тиллик көринисинде санлар символикасының роли.....	180
Бекбергенов Қ.А. – Жуп сөзлердиң жасалыўы хәм олардың компонентлериниң лексика-грамматикалық сыпатламасы	184

Некролог

Коллектив Каракалпақского отделения Академии наук РУз – Памяти ученого микробиолога Константиновой Л.Г.	189
Коллектив Каракалпақского отделения Академии наук РУз – Памяти ученого ихтиолога Жолдасовой И.М.	190

ҚАРАҚАЛПАҚ ХАЛЫҚ ЕРТЕКЛЕРИНДЕ ТОЙ САЛТ-ДӘСТҮРЛЕРИНИҢ СӘҮЛЕЛЕНИҮИ

Өтениязов П.Ж.

Ўзбекистон Республикасы Илимлер академиясы Қарақалпақстан бөлими
Қарақалпақ гуманитар илимлер илим изертлеу институты, Нөкис қаласы

Ертеклерде әйемги дәуірден бүгинги күнимизге шекемги турмыс шынлығы образлы түрде сүүретлениуі дәлийлленген. Бул дөрөтпелерде халықлардың үрп-әдет, салт дәстүрлери орын алған. Атап айтқанда, үйленіуі, некелесіуі, куда түсіуі, той салт дәстүрлери бул шығармаларда өз көринисин тапқан. Антропологияда, соның ишинде этнография хәм фольклортаныуда қудаласыуі, некелесіуі хәм үйлениуі той салт-дәстүрлери хәм булардың характерли тәрептерин табыуі, үйрениуі үлкен әхмийетке ийе. Бунда халық ертеклериниң текстлерин оқып, ондағы қудаласыуі, некелесіуі, үйлениуі той салт дәстүрлерин үйрениуі илимий изертлеулердиң жана бағдарларын ашады.

Ертеклерде әдетте бас қахарман өзине ылайықлы қалыңлық, яр излеп узақ жолға атланады. Бас қахарман (жигит) өзиниң қәуиминен, урыуынан қыз алмайды, ал, өзиниң елинен алыс меканлардан өмирлик жолдас, зайып излейди. Экзогамия, яғный, өз урыуынан қыз алмау, басқа урыудан яр таңлау, куда түсіуі, неке қыйыуі, үйлениуі салт-дәстүрлери ертеклерде жийи сүүретленеди. В.Я. Пропп, В.Аникин, А.Е. Наговицын хәм В.И. Пономарева рус, С.Қасқабасов, Е.Турсунов қазақ, К.Имомов, Ғ.Жалолов, М.Жураев, З.Расулова, Н.Дәуқараев, Қ.Мақсетов, Қ.Мәмбетназаров қарақалпақ ертеклерин хәр түрли аспектлерде изертледі. Бул изертлеулерде ертеклердеги социаллық мотивлер, сюжетлер бас қахарманның өзине қалыңлық излеуі, некелесіуі, той салт-дәстүрлери сөз етилген. Көбинесе, батырдың қалыңлығы, яры патшаның қызы болып шығады. Қахарман үйленежақ қыздың (мәлийканың) ямаса оның әкесиниң (патшаның) қыйын шәртлерин орындауы тийис болып келеди: ат пенен бийик сарайдың өжиресиндеги қыздың бармағындағы жүзикти алыуі, жүзинен поса алыуі, бир түнде сарай қурыуі, алыс елдердеги қайсы бир қус ямаса жәнликті алып келиуі, тутқынлықтағы қызды қутқарыуі хәм т.б.

Ертеклердиң финал, яғный жуўмақ бөлими бәрқулла үйлениуі тойы менен байланысады. Бахытлы жуўмақ ертеклердиң финал бөлиминде сәуленеди. «Қыран» атлы қарақалпақ халық ертегинде патшаның баласы пери патшасының қызына ашық болады. Қыран атлы бир кәраматлы адам сол пери қызды алып келип береді. Ертеқ той менен жуўмақланады: «Патша баласы менен келинин көрип, кеули хош болды. Той-тамаша берип, баласын тахтқа отырғызды» [1, 19-26]. «Аққуўбай патша» ат-

лы ертекте жаўыз дуўаханның хызметинен аман келген баласына, келинли болғанына той береді: «Кемпир менен ғарры баласының аман келгенине хәм келинли болғанына үлкен той берип, мурат-мақсетине жетеди» [2, 21-34]. «Нанбайдың баласы» ертегинде нанбайдың баласы узақ сапарда көп қыйыншылық көрип, өз ярына қосылып, елине, үйине қайтып келеди. Ата-анасы жүдә қуўанышлы болып, той-тамаша өткериледи [3, 86-91]. «Шарқыпәлекли бала» атлы ертекте патшаның баласы ушар шарқыпәлекке минип, басқа бир елге барады. Сол елдиң патшасының қызын алады. Соң елине бала-шағалы болып қайтады: «Патша бала-шағаларын көрип, жылап көрисип, ел-журтын жыйнап, алтын қабақ аттырып, той береді» [1, 39-41]. «Жансап» атлы ертекте патша баласы Жансаптың аман-есен келгенине хәм келинли болғанына үш ай той береді [4, 127-133]. «Үш ағайинли жигит» атлы ертекте үш туўысқан жигит» [1, 133-136] елге қәуип салып турған жолбарыс, айдарха хәм қырық қарақшыны өлтирип, патшаның үш қызына үйленеди хәм олардың тойлары оғада үлкен дәбдебе менен өткериледи. «Айыўлы-Алпан» [3, 167-168] ертегинде Айыўлы-Алпан еки досты менен патшаның қызының шәртлерин орындайды. Сол қызға Айыўлы-Алпан үйленип, үлкен той болады. «Ағаш ат» атлы ертекте бир жигит дәу менен жора болады. Оған дәу жорасы ағаш ат сауға етеди. Сол ағаш ат пенен Күлмес ханның изинен жетип, оның қызын күлдиреди: «Қыз үлкен бир патшаның қызы екен. Шәртинен жеңилген соң ел-журтын жыйнайды, жети күн, жети түн той береді, жеңилип тийген жигитин ели-журтына таныстырады. Жети күн, жети түн өткен соң қыз өзине тийисли он түлик малын, саны жоқ қой-ешкисин, дүньяларын қырық түйеге жүклеген пул хәм азық-аўқатларын, падашы, шопан хәм хызметкерлерин алып, жигиттиң кейнине ереді. Елине келип, неше күн той берип, ағаш атлы жигит мұрадына жетеди» [1, 172-176].

«Әдил патша» атлы ертекте Әдил деген жигит ақыл-парасаты, мийнеткешлиги менен патшаның исенимине ериседи, қызына үйленеди, орнына патша болады. Ертеқ той-тамаша менен жуўмақланады [1, 223-225]. «Хәр ким қылса өзине» атлы ертекте Қәллибек деген жарлы жигит мийнеткешлиги, адамгершилиги менен патша болады хәм жети күн той болады [3, 47-48]. «Нанбайдың баласы» [3, 52-53] атлы ертекте бас қахарман қыйын атасының орнына патша болып, той-тамаша болады. «Сәнаўар» [3, 60-61] атлы ертекте патша бала-

сы Сәниұардың узақ сапардан аман-есен келгенине үлкен той береді.

Итибарлы тәрәпи, ертеклерде бул салт-дәстүрлер айқын көринбейди. Бул дәретпелерде той салт-дәстүриниң айырым элементлери кандай да бир ис-хәрекетлер астарында жасырынып сүүретленеди, ал, буларды түсиниў ушын рационал, логикалық жақтан ойланыўға туўра келеди. Әдетте ертеклер менен салт-дәстүрлер арасында хәр кыйлы қатнас, түрли байланыс формалары бар. Ертеклерде ең әйемги мифологиялық көзқараслар да, өтмиште болған институтлар, соның ишинде, шаңарақ хәм некелесиў институтлары да өз көринисин тапқан.

Рус илимпазлары А.Е. Наговицын хәм В.И. Пономарева халық ертеклериндеги той салт-дәстүрлери туўралы ой-пикирлерин билдирди. Олардың пикиринше, ертеклердин пайда болыўына төмендеги факторлар, соның ишинде халықлардың салт-дәстүрлери, үрп-әдетлери, ритуаллар, мифлер, әпсаналар хәм басқа да эпикалық жанрлар күшли тәсир өткенлигин атап өтті. Илимпазлардың атап өткениндей халық ертеклерине мына факторлар тәсир еткен: Қәўимлик жәмәәт, қәўимлик дүзим, салт-дәстүр, табу, магия, шаманлық дәстүр, бирлемши миф, бирлемши ертеклер, ритуаллық көркем өнер, театрлық (сахналық), ритм-музыкалық, қосық-аяқ ойынлы, жумбақ, ойын, инициациялық, дидактикалық, авантюралық бирлемши ертеклер, псевдо-ертеклер, зеригерли ертеклер, өтирик ертеклер (небылицы) – балалар қорқытпашлары (детские страшилки) – тымсаллар (басни и притчи) – ертек-этиюдлер – басқарыўшы қатлам – жәмийеттиң классқа бөлиниўи – бағыныўшы қатлам – руўханық қатлам – дин – екилемши миф – батырлық дәстанлар, батырлық жырлар (былины) – әпсаналар (легенды) – сагалар – балладалар – екилемши ертеклер – шаманлық ертеклер – легендалық-эпикалық ертеклер – мифлик-ритуаллық ертеклер – социаллық-мифологиялық ертеклер – новеллистикалық ертеклер хәм т.б.” [5, 32-33].

Айырым ертеклерде тойдан алдыңғы қыз ушын қалың мал төлеў дәстүри орын алған. Мысалы, «Нанбайдың баласы» атлы ертекте жигит патшаның қызын айттырады хәм қалың малды да төлейди. Бунда қарақалпақ халқындағы қыз айттырыў, қалың мал төлеў салт-дәстүрлери орын алған. «Тыйын» атлы ертекте де бир жигиттиң қарындасын алған Қаракус (негизинде сыйқырланған адам) «қалың малыңа не аласан?» дейди. Бул дәретпедә де қалың мал дәстүри атап өтилген.

Н.Дәўқараевтиң тәрйип бергениндей, “Ертек, ертеде болған деген түсиниктен шыққан. Ертек барлық халықларда да бар. Қарақалпақ ертеклериниң тематикасы оғада кең: тарийхый хәдийселер, хожалық, турмыстың түрлери, әдетүрпи, дәстүр менен, дин менен байланыслы шыққан ертеклер көп...Ертеклердин барлығы да халықтың тиришилиқ турмыс ушын гүресинен, усы гүрестен шыққан ойынан, пикиринен туўған. Сонлықтан, ертеклерде айтылатуғын ой-пикирлер халықтың күн көриўи тиришилиқ турмыс жөниндеги ойын билдиреди” [6, 173].

Фольклортаныўшы Қ.Мәмбетназаров қарақалпақ халық ертеклеринде салт-дәстүрлер, үрп-әдетлер, көркем сүүретлеў формалары беккем орын алғанлығын сөз етти [7, 5]. Илимпаз атап өткениндей, “Ертеклер қарақалпақ халқының аўызеки поэтикалық мийрасларының ең белгили бөлеги болып табылады. Оларда қарақалпақ халқының дүнья танымы, психологиясы, турмыс-тиришилиги, үрп-әдет, салт-дәстүрлериниң ең мазмунлы тәрәплери халық дәретпелериндеги (қосықлар яки жырлар, жумбақлар, нақыл-мақаллар) басқа жанрларға қарағанда толық және тереңирек” [8, 3].

Жуўмақлап айтқанда, халық ертеклеринде той салт-дәстүрлери кең орынды ийелейди хәм бул адамзаттың өтмиштен хәзирги күнге шекемги турмысын сәўлелендиреди. Бул мәселени үйрениў фольклортаныўда, этнографияда үйренилиўи үлкен әхмийетке ийе.

ӘДЕБИЯТЛАР

1. Қарақалпақ фольклоры. – Том I. – Нөкис: Қарақалпақстан, 1977. – 364 б.
2. Qaraqalpaq xalıq ertekleri. – Nókis: Qaraqalpaqstan, 2019. – 428 b.
3. Qaraqalpaq xalıq ertekleri. – Nókis: Bilim, 2017. – 120 b.
4. Қарақалпақ фольклоры. – Нөкис: Илим, 2014. – 560 б.
5. Наговицын А.Е., Пономарева В.И. Атлас сказочного мира. – Москва: Генезис, 2011. – 320 с.
6. Дәўқараев Н. Шығармаларының толық жыйнағы. – Том 2. – Нөкис: Қарақалпақстан, 1977. – 356 б.
7. Мәмбетназаров Қ. Қарақалпақ ертеклери хаккында. – Нөкис: Қарақалпақстан, 1981. – 120 б.
8. Мамбетназаров К. Каракалпакские народные сказки. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук – Нукус, 1967. – 28 с.

Қарақалпақ халқ эртақларида тўй маросим ва анъаналарининг акс этилиши
Отениязов П.Ж.

Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Қарақалпақстан бўлими Қарақалпақ гуманитар фанлар илмий-тадқиқот институти, Нукус

Эртақларда қадимги даврдан бугунги кунимизгача турмуш ҳақиқати образли тарзда тасвирланиши исботланган. Бу асарларда халқларнинг маросимлари, аңаналари ўрин олган. Хусусан, уйланиш, никоҳдан ўтиш, куда тушиш, тўй маросимлари, аңаналари бу асарларда ўз ифодасини топган. Антропологияда, шу жумладан этнография ва фольклоршуносликда қудалашув, никоҳ ва тўй маросимлари ва буларнинг характерли жиҳатларини топиш, ўрганиш муҳим аҳамиятга эга. Бунда халқ эртақлари матнларини ўқиб, ундаги қудалашув, никоҳ, тўй маросимларини ўрганиш илмий тадқиқотларнинг янги йўналишларини очади. Мақолада ушбу масалалар сўз этилган.

**Отражение свадебных обрядов и традиций в каракалпакских народных сказках
Отениязов П.Ж.**

Каракалпакский научно-исследовательский институт гуманитарных наук Каракалпакского отделения Академии наук Республики Узбекистан, Нукус

Доказано, что в сказках с древнейших времен до наших дней реальность жизни изображается образно. В этих произведениях отражены обряды и традиции народов. В частности, в них нашли свое отражение свадьба, бракосочетание, сватовство, свадебные обряды и обычаи. В антропологии, в том числе в этнографии и фольклористике важно найти и изучить сватовство, брачные и свадебные обряды и их характерные аспекты. При этом чтение текстов народных сказок и изучение в них сватовства, бракосочетания, свадебных обрядов открывает новые направления научных исследований. В статье поднимаются эти вопросы.

**Reflection of wedding customs and traditions in Karakalpak folk tales
Oteniyazov P.Zh.**

Karakalpak Research Institute of Humanitarian of the Karakalpak Branch of the Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan, Nukus

It has been proven that in fairy tales from ancient times to the present day, the reality of life is depicted figuratively. In these works, the customs and traditions of the peoples are reflected. In particular, these works reflect weddings, marriages, matchmaking, wedding ceremonies, and customs. In anthropology, including ethnography and folklore studies, it is important to find and study matchmaking, marriage and wedding ceremonies, and their characteristic aspects. At the same time, reading the texts of folk tales and studying matchmaking, marriage, and wedding ceremonies in them opens up new directions of scientific research. These issues are raised in the article.

НАҚЫЛ-МАҚАЛЛАРДЫҢ ҚУРЫЛЫСЫНДА МЕТАФОРА ХӘМ ТЕҢЕҮЛЕРДИҢ КӨРКЕМЛИК ХЫЗМЕТИ

Жиемуратова Ф.Е.

*Ўзбекистон Республикасы Илимлер академиясы Қарақалпақстан бөлими
Қарақалпақ гуманитар илимлер илим изертлеу институты, Нөкис қаласы*

Басқа әдебий шығармалар сыяқлы фольклорлық шығармалардың қурылысында да көркемлеу қураллары айрықша хызмет атқарады. Себеби, көркем шығармалардың көркем-эстетикалық әхмийети текстте қолланылған поэтикалық қураллардың өзгешелиги менен де белгиленеди. Көркемліктің шәрти болған көркем сүўретлеу қураллары усы хәдийселерди көркем баянлап беріуде тийкаргы ўазыйпаны атқарады. Сонлықтан да, хәр қандай дәрәтпенің көркемлігин анықлаўда, ондағы троплардың көркемлик хызметин үйреніу әхмийетли мәселелердиң бири саналады. Көркем текстлерде сөзлер туўра хәм аўыспалы мәниде қолланылады. Сөздиң аўыспалы мәниге өтиуі троплар арқалы жүзеге келеди. Яғный, «троп (грек тилинен алынып – басқа бир нәрсеге айлануў мәнисинде) көшпелилик, көркем шығармада бир нәрсени сәўлелендириу ушын сөзлердиң өзиниң түпкиликли мәнисинде емес, ал көшпели мағанада қолланылыуы болып табылады» [2:6].

Қарақалпақ фольклорындағы хәрбир жанр өзине тән өзгешеликleri менен ажыралып турады. Солардың қатарында күнделikli турмысымызда бүгинги күни де актив қолланылатуғын нақыл-мақаллардың өзине тән өзгешеликleri менен көркемлик өзгешеликlerini үйре-

ниў әхмийетли мәселелерден есапланады. Профессор Қ.Мақсетов: «Нақыл-мақаллар – қысқа, ықшамлы, уйқасқан сөзлер дизгини менен жуўмақласқан ойлар дүркинин аңлататуғын, адамлардың дүньяға қатнасын болдыратуғын, келешекке ақыл, нәсият, силтеу беретуғын сөзлер» [4:167] – деген пикир билдирген болса, халқымыз усы нақыл-мақалларды айтыу барысында «тоқсан аўыз сөздиң тобықтай түйинин» анық хәм дәл тәризде, және де астарлы хәм аўыспалы мәниде образлы қолланып отырған. Нақыл-мақаллардың қурамында келген образлы сүўретлеулерди биз троплар деп атасак болады. Троплардың метафора, метонимия, теңеу, синекдоха, гипербола хәм т.б. қәлеген түри ушырасады. Нақыл-мақаллардың қурамындағы бул көркем сүўретлеу қураллары арқалы айтылып атырған сөз хәм пикир туўра мәниси менен биргеликте аўыспалы, көркем хәм образлы мәниге ийе болып отырады. Сонлықтан да, биз бул мақаламызда пикиримизди қарақалпақ халық нақыл-мақалларында қолланылған метафора хәм теңеулердиң тийкарында дәлиллеп беріуге хәрекет етемиз.

«Метафора еки предмет яки хәдийсе (уксатылып атырған яки уксаўшы) арасындағы уқсаслыққа тийқарланады, уқсатылып атырған предметке уксаўшы предметтиң қәсийетleri,